

Κτηνοτροφία και τοπίο: μια αγροτουριστική αλυσίδα αξίας

www.af4eu.eu

Αγροδασικό τοπίο στην Ευρυτανία (Φωτογραφία Β. Λάππα)

Ο αγροτουρισμός επικεντρώνεται στην προσέλκυση επισκεπτών σε αγροτικές περιοχές, με στόχο την εξοικείωσή τους με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το φυσικό τοπίο. Η ενσωμάτωση της κτηνοτροφίας και του τοπίου σε αυτή την αλυσίδα αξίας επιτρέπει μια βαθύτερη σύνδεση με τη φύση, την τοπική κουλτούρα και τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές. Η αλυσίδα αξίας του αγροτουρισμού περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλένδετων δραστηριοτήτων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ίδια περιοχή και δημιουργούν μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη τουριστική εμπειρία. Το φυσικό τοπίο, αδιάταρακτο από εντατικές ανθρώπινες δραστηριότητες, αναγνωρίζεται ως ένας από τους ισχυρότερους δείκτες βιώσιμου τουρισμού και η διατήρησή του βασίζεται στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη συνεχή παρουσία αγροτών και κοπαδιών στα ορεινά. Το τοπίο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό γεωργικών, δασικών, βοσκοτόπων και αγροδασικών χρήσεων γης, αναδεικνύοντας φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία. Στην εν λόγω αλυσίδα αξίας, δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, σε συνδυασμό με την παραγωγή παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων, καθώς και εκπαιδευτικές ευκαιρίες μέσω προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παραδοσιακή εκτατική βόσκηση και ιδιαίτερα η εποχική μετακίνηση (μετακινούμενη κτηνοτροφία) μεγάλου αριθμού κοπαδιών αιγών και προβάτων στα ορεινά της Ευρυτανίας έχει διαμορφώσει το αγροδασικό τοπίο υψηλής πολιτιστικής και οικολογικής αξίας που απολαμβάνουμε σήμερα. Με βάση την εκτατική βόσκηση και την εποχικά μετακινούμενη κτηνοτροφία, μπορούν να δημιουργηθούν πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών προς τουριστική χρήση και αξιοποίηση. Οι αποδεδειγμένες παρεμβάσεις από τις τοπικές αρχές και την κεντρική διοίκηση που μπορούν να στηρίξουν τέτοιες τουριστικές εμπειρίες είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται, καθώς και για την οικονομική τους ανάπτυξη. Συνδυάζοντας το φυσικό περιβάλλον (τοπίο) με την παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία και με συναρπαστικές εμπειρίες δραστηριοτήτων στη φύση, ένα αγροτουριστικό μοντέλο μπορεί να υποστηρίξει βιώσιμα μέσα διαβίωσης, να δημιουργήσει νέες αγορές και να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες. Προωθεί όχι μόνο τον τουρισμό, αλλά και έναν βαθύτερο σεβασμό προς την αγροτική ζωή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασιλική Λάππα, Αναστασία Παντέρρα

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
36100, Καρπενήσι

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.